

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Raxmatullayev Umarbek

**MINTAQADA QISHLOQ XO'JALIGI RIVOJLANTIRISHDAGI AXBOROT
KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI O'RNINI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL